

Julia (Dahlia) - Narasumber 10 (19 Maret 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:57] Nah, sekarang udah jelas. Harus agak deket kayaknya. Oke. Sebelumnya, Kak Dahlia ini, pakai dating apps itu ada berapa dating apps? Dan juga berapa lama pakai dating apps kurang lebih? Sebenarnya sih, pakai dating apps itu nggak terlalu lama. Saya pakainya itu ada dua. Ada CMB,

[01:27] oke oke oke menarik menarik nah sebelumnya untuk berarti kita karena salah satu aplikasinya termasuk dalam penelitian aku yaitu CMB atau Coffee Meets Bagel namun kita lebih membahas mendalam ya tentang CMB ya nah sebenarnya apa sih yang gak ada Lia ini akhirnya putusin untuk pakai oh aku pengen coba pakai dating apps deh gitu karena apa

[01:52] karena saya ini kan sebagai marketing ya di perusahaan-perusahaan jadi pengen bunda banyak selati teman juga terus untuk udah nambah relasi aja sih sebenarnya gak ada yang lain

[02:15] Kursernya nggak kesana. Balik kali untuk nambah relasi aja. Oke. Nah, kan tadi tujuan utama pake LNFC untuk nambah relasi. Apakah relasinya yang tadi kakak bilang untuk cari teman aja? Atau mungkin pernah kepikiran buat cari hubungan serius atau ada kebutuhan lainnya? Teman aja mungkin untuk hubungan serius nggak ya. Karena balik lagi, itu kan...

[02:41] Kita cari orang yang serius di sosial media kayaknya nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin sih, mungkin aja. Tapi mungkin tingkat ininya sangat rendah gitu.

[02:57] nah terus ngomongin dating apps yang paling cocok kan berarti yang kita teliti cuma satu berarti CMB ya paling cocok kan di CMB berarti ya nah ada rasa atau kayak motivasi tertentu gak sih kayak misalkan rasa kepo atau mungkin pengaruh temen nih misalkan temen kayak eh download dating apps dong gitu dah gitu lia gitu download dating apps dong kebutuhan emosional yang akhirnya dorong kak Dahlia nih pake dating apps gitu

inkr

Made by Inkr

[03:25] Kok yang mendorong pakai dating apps-nya siapa gitu? Apa gitu ya? Apakah rasanya? Sebenarnya saya tahu dating apps ini dari teman-teman. Dari teman-teman ya. Kalau tahu sendiri sih kurang-kurang dulu kurang familiar, kurang tahu nih dating apps. Nah kebetulan kan disarankan teman. Kalau mau coba yang nama itu ya paling dating apps. Ini CMB gitu. Salah satunya gitu.

[03:55] dating apps itu banyak banget scan ya banyak banget scan gak sih? rata-rata orang cerita banyak banget scan kan di dating apps gitu yang paling aman tuh sepertinya CMB gitu oke, menarik, menarik nah, sekarang kita masuk ke proses interaksi awal nih berarti tadi Kak Dalia udah bilang kalau motivasinya sebenarnya ada dorongan dari temen juga ya untuk dorong dating apps karena temen kayak, eh coba ini CMB gitu ya.

[04:22] Nah, sekarang kita masuk ke proses interaksi awal. Misalnya Kak Dahlia ini sama-sama match nih. Sama pasangannya gitu. Biasanya kalau memulai percakapan itu Kak Dahlia atau pasangannya terlebih dahulu? Yang match sama kita. Biasanya si lawannya di luar. Yang say hi, say hello, nanti kabar. Tapi Kak Dahlia pernah memulai percakapan terlebih dahulu gak sebelumnya?

[04:50] Jarang sih. Tapi pernah ya? Jarang, sampai nggak pernah. Nah, misalkan kalau mau mulai percakapan tuh orangnya gimana? Pasti lawan pasangannya kakak tuh nanyanya gimana? Mulai percakapannya gimana biasanya? Paling sih hello, nanya kabar, stay di mana, kerjanya di mana, kerjanya sebagai apa. Biasanya seperti itu sih. Jadi kayak pertanyaan basic lah mendasar dulu ya? Iya, basic aja.

[05:16] Nah, misalkan akhirnya udah ngobrol-ngobrol, ada faktor nggak yang bikin kakak tuh ngerasa tertarik untuk melanjutkan komunikasi sama pasangan kakak di dating apps? Paling sih, karena, paling sih, faktornya apa ya? Paling kalau, apa namanya,

[05:50] Pembicaraannya ini bisa lebih panjang gitu. Lagi ada kerjaan, jadi pembicaraannya bisa lebih panjang gitu. Misalnya ngomongin hobi, terus ngomongin kebiasaan sehari-hari, seperti itu. Ya biasanya seperti itu aja sih. Jadi kalau untuk pembicaraan yang lebih, apa namanya? Intens. Ini nggak ada sih. Intens nggak ada sih. Paling jangan begitu-begitu lagi.

[06:18] Kan tadi misalkan kalau ada waktu luang mungkin ngobrol lebih panjang misalnya hobi, nanyain kesibukan, atau mungkin ada bahas-bahas dari live-lain sedikit demi sedikit ya. Nah ada nggak faktor yang akhirnya bikin keadalia nih akhirnya, wah gue nggak cocok nih sama nih orang, kayaknya

inkr

Made by Inkr

gue harus stop komunikasi deh sama nih orang. Nah ada nggak faktor yang mendorong hal itu? Oh ada. Nah bisa dicelaskan. Ada. Sering banget ya.

[06:46] Mereka tuh kadang-kadang dari komunikasi tuh kita udah bisa tebak, udah tau gitu Karena mereka tuh bercerai tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan yang kita

[07:09] Mereka biasanya kebanyakan ngomongnya kayak ada ngaut gitu loh Kayak ngaut sebarangan gitu loh Nah kayak gitu kan jadi Iya jadi kan males kan berlanjut kayak gitu loh

[07:29] oke nah aku mau nanya nih kira-kira kak Dalia tau gak proses penetrasi sosial atau teori penetrasi sosial kan sebelumnya kak Dalia dulu kuliah jurusan apa ya kalau boleh tau ya

[07:42] Harusnya pernah dengar dong tentang teori penetrasi sosial? Iya. Tapi kalau aku izin ingat aja supaya mungkin lebih ingat deh, lebih refresh. Jadi teori penetrasi sosial itu adalah teori yang mengatakan bahwa setiap komunikasi itu jika ingin mencapai tahap intim, maka ada fase-fasenya nih. Atau biasanya orang bilang teori kulit bawang. Jadi kayak bawang adalah lapisan...

[08:05] Lapisan satu, dua, tiga, baru sampai ke inti bawah Nah, kalau komunikasi kan berarti Kalau mau mengenal sampai inti kan Harus dikupas nih satu persatu Dari yang luar dulu, lapisan pertama, kedua, ketiga Baru bisa sampai ke inti Nah, seperti itu Kalau teori penetrasi sosial Oke, halo, halo Ya, halo Oh, tadi kak ada hal yang Ada

[08:33] Oke, jadi teori penetrasi sosial tadi udah aman ya, udah mengerti kurang lebih ya? Sudah, sudah mengerti. Nah, aku izin nanya nih, pernah nggak sih Kak Dalia tuh ngerasa kalau komunikasi di DTM tuh berkembang dari yang paling dangkal sampai ke lapisan paling dalam? Kayak berproses begitu?

[08:57] Nah itu prosesnya Biasanya gimana tuh Dari percakapannya Kak Atau Proses itu tuh gimana Dari dangkal ke terdalam Tuh gimana prosesnya Yang Kak Dali alami Biasanya sih

[09:20] Misalnya sudah, apa namanya, sudah intens gitu komunikasinya. Misalnya dalam seminggu paling tukaran Instagram kali ya. Oh, oke. Move ke platform lain berarti ya? Iya, platform lain. Terus nanti sering chat lagi di platform lainnya.

[09:44] Nah, baru tuh. Jadi kan kita tahu nih orangnya seperti apa nih. Biasanya kita udah tahu nih. Minimal sudah tahu sifat dia dari cara

berkomunikasi sedikit gitu. Paling sih ngajakin tetemu ya. Udah pernah ketemu sih satu, dua orang lah. Dua orang selama main dating apps itu sudah pernah.

[10:11] ketemu kita makin tahu tuh sifatnya seperti apa gitu apanya sih seperti itu gitu paling ya kalau udah ketemu jadi temen jadi relasi bisa diajak kerja bareng paling oke nah aku mau nanya nih kapan Kak Dalen nih kan tadi bisa kayak WA atau Instagram atau mungkin informasi pribadi lainnya kan termasuk kalau WA menurut Kakak informasinya pribadi bukan kalau nomor WhatsApp sebenarnya

[10:40] kapan kakak ini mulai ngerasa nyaman sama pasangan yang kayak, oh, gue kayaknya bisa di-share mungkin kehidupan gue ke dia, atau mungkin informasi pribadi ke gue itu, saat kapan ngerasa nyamannya? Saat setelah pindah dari dating apps, pindah ke platform lainnya, nah, kita kan sudah tahu tuh dia seperti apa di, misalnya di Instagram ya, kita sudah tahu seperti dia, seperti apa dia di, apa namanya, di Instagram dari postingan-postingan dia di sana gitu kan,

[11:14] kita kan kita kan bekerja nih kita gak tiap hari buka sosial media ya nah mengembangkan kita harus move ke kapitas ini lain gitu jadi ya biasanya seperti itu sih untuk ini aja untuk pertanyaan biar lebih cepat respon aja mungkin ya di situasi ke WA gitu

[11:44] Nah, aku izin nanya nih, Kak. Kan tadi berarti share. Kalau WhatsApp itu biasanya Kakak nge-share-nya hampir ke semua match atau hanya beberapa juga? Enggak. Enggak ke semua match. Nah, biasanya Kakak mau nge-share nomor WA ke match Kakak itu gimana? Ngerasa saat apa? Dari topik percakapannya atau mungkin ke intensitas percakapannya atau gimana? Lebih ke intensitas

[12:13] Yang lebih intens Paling kasih WA ke mereka Soalnya biar lebih cepat Mungkin lebih ke fast response juga Karena kan dating apps kita gak mungkin Nah menurut kakak ini sejauh mana Dating apps itu membantu kakak mencapai Keintiman secara emosional Misalkan sharing perasaan senang Sedih, excited Itu membantu gak mencapai keintiman emosional Dengan pasangan Jarap sih

[12:42] Kalau jarang ya? Bukan jarang, gak pernah sih. Gak pernah, belum ada. Belum ada ya? Paling hanya sebagai teman aja. As a friend ya, bro. Ya, teman-teman share.

[12:57] Oke, sekarang kita bahas efektivitas penggunaan fitur aplikasi. Nah, menurut kakak ini, terutama di CMB ya, fitur apa yang paling membantu

inkr

Made by Inkr

dalam membangun hubungan melalui dating apps CMB ini? Apakah algoritma pencocokannya, atau filter preferensinya, atau mungkin fitur keamanannya, atau apa gitu di CMB yang paling membantu, menurut kakak itu apa?

[13:26] Kayak gimana tuh contohnya? Kebanyakan yang di CMB ini yang ditemui, yang dibanding dating apps yang lain ya. Mungkin yang main dating apps CMB ini yang high value kali ya orang lain ya. Itu yang high value.

[13:52] Terus Saya sebagai Perempuan misalnya Jadi mereka yang Nge-like saya dulu Jadi terserah saya Saya mau Like balik atau gimana Terserah saya Jadi Kemungkinan kecil Ada skem kali ya Kemungkinan kecil banget

[14:19] Cuma lebih kecil kali kemungkinan daripada dating apps jenis lainnya mungkin ya. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomong apakah fitur-fitur tadi misalkan kayak percocokan atau keamanan tuh relevan nggak sama kebutuhan kakak main dating apps? Hmm... Relevan nih. Relevan. Kenapa tuh relevan? Karena... Fitur...

[14:47] sebenarnya sih semua fitur di CMB sih belum pernah di eksplor semua ya paling hanya pakainya hanya sebentar-sebentar saja gitu nggak yang tiap hari gitu nggak yang tiap hari nge-slide yang tiap hari buka dating apps-nya gitu nah relevannya itu ya yang direkomendasikan itu biasanya

[15:14] yang sesuai dengan yang kita sebutkan di bio kita, yang sesuai dengan kriteria kita yang kita cantumkan di bio kita. Mereka merekomendasikannya orang-orang yang kita cari seperti apa.

[15:35] nah kan tadi itu fitur-fiturnya dijelaskan relevan nah menurut kakak ada gak sih fitur yang mungkin kurang efektif atau perlu ditingkatkan gitu tapi kalau gak ada juga gak apa-apa tapi kalau ada boleh dijelaskan sedikit gak ada sih gak ada sih gak ada kayaknya oke-oke aja jauh ini udah aman ya karena mungkin tadi teranggak sampai explore banget ya untuk si MB ya iya

[16:05] Kita ngomongin pengalaman penggunaan nih. Nah, boleh nggak sih kayak Kak Adalia ceritain sedikit gitu pengalaman paling positif atau yang paling berkesan saat pakai dating apps? Terutama di CMB ya? Yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan?

[16:40] Sesuai harapan kali ya Sesuai harapan yang Sesuai yang kita mau Berarti ini sudah Pernah ketemu sama yang sesuai harapan Berarti sudah pernah Ketemu sama sosok yang Bisa dikatakan yang diharapkan Atau sesuai kriteria Berarti sudah pernah

[17:17] Sesuai gitu dengan profilnya Apa yang disebutkan di DTM tersebut Sesuai dengan profilnya Aslinya gitu Jadi ya Gak ada scam–scam lah gitu Nah tapi kalau pengalaman Ternyata positif udah nih Kalau negatif ada gak?

[17:46] Nah ngomongin soal membangun hubungan nih Kakak ngerasa kayak hubungan yang dibangun dating apps tuh kualitasnya berbeda gak sama hubungan yang dibangun secara langsung? Kualitasnya berbeda Apa tuh bedanya?

[18:18] Lebih... Lebih dapet lah ya. Lebih dapet, ya. Lebih dapet feel–nya. Kalau mungkin online atau dari dating app sih nggak pernah ketemu, mungkin aneh kali ya. Nah, kan tadi berarti kualitasnya bisa dikatakan berbeda lah ya. Berbeda. Nah, saya mau nanya nih. Dari pengalaman kakak sendiri...

[18:43] Main DTM itu mempengaruhi nggak sih pandangan kakak tentang membangun hubungan yang romantik? Nggak begitu sih Berarti ya karena mungkin tujuan awal kan kakak juga mencari relasi ya tujuan awalnya ya Iya Mencari relasi terus ya mungkin apa yang namanya

[19:09] Belum mengarah ke hubungan aromansi Jadi mungkin pandangannya belum sampai ke situ kali ya Iya Oke Ya mungkin kakak gak asing sama yang namanya Budaya kencan online atau Budaya hookup lah Nah Aku mau nanya nih menurut kakak Bagaimana budaya hookup tuh Aneh mempengaruhi cara orang menggunakan dating apps Dating apps Budaya hookup tersendiri

[19:42] Kayaknya sekarang budaya buka menjangkau banget ya. Iya gak sih? Betul–betul. Hampir semua, hampir semua pakai dating apps sekarang. Hampir rata–rata ya. Rata–rata yang saya kenal itu hampir pakai dating apps. Hampir kebanyakan gitu. Nah mungkin kurang tahu sih mereka, apa namanya, tujuannya apa atau bagaimana, kurang tahu ya.

[20:13] rata–rata teman–teman saya dan saya juga termasuk rata–rata pakai pengguna dating apps gitu itu karena kenapa ya pas sekarang karena sesuatu teman atau gimana karena orang terlalu sibuk mungkin ya terlalu sibuk jadi gak punya gak punya waktu buat bersosialisasi keluar mungkin ya jadi salah satu solusinya ya ya itu apa namanya pakai dating apps gitu dating apps itu gak selamanya buat cari pasangan kan

[20:42] Tujuan lainnya juga ya, seperti hookup tadi Iya Nah menurut kakak jadi kayak Mempengaruhi gak sih cara orang tuh Menggunakan dating apps tuh budaya hookup ini mempengaruhi gak? Mempengaruhi apa nih? Maksudnya, misalkan nih Aku mau nonton dating apps ya, tujuan utama aku

ya Pasti kata orang mencari relasi, tapi ya Akhirnya kan pakainya buat hookup Kayak itu mempengaruhi cara orang pake dating apps

[21:21] menarik menarik menarik menarik nah menurut kakak ini lebih efektif membangun hubungan yang casual atau hubungan yang serius kenapa tuh lebih casual dibandingkan hubungan yang serius karena

[21:52] Mediting apps mau cari yang serius Atau Hanya untuk Have fun aja Untuk teman-teman nyari teman Tapi buat aku Buat personal sih Buat nyari teman aja sih Bukan nyari yang serius Nah Ngomongin nih kan ada budaya hookup Menurut kakak nih aplikasi ini Berkontribusi gak sih membentuk norma-norma Baru dalam hubungan sosial di era digital Masyarakat saat ini

[22:23] Mempengaruhi banget. Kenapa tuh mempengaruhinya?

[22:52] Orang lebih banyak gitu Nah terutama kan tadi yang aku jelasin kayak budaya hookup kan Kalau di Indonesia masih tabuh ya? Masih tabuh, nah berarti itu berkontribusi juga untuk membentuk norma baru Karena kan ya makin lama makin menjamu udah seperti yang kakak bilang tadi ya Nah, karena kakak ngerasa di DTFS itu lebih mencerminkan nilai secara budaya lokal atau budaya global?

[23:23] berarti lebih ke budaya global ya nah sekarang aku mau bahas segmen yang terakhir terakhir ya itu konteks keberlanjutan secara hubungan nah kakak ngerasa gak sih kalau aplikasi ini mendukung hubungan yang berkelanjutan ya mendukung gak? mendukung mungkin ya mendukung ya kalau misalnya gimana menurut kakak pendapat kakak gimana?

[23:53] Kalau misalkan kakak ngerasa hubungannya mendukung hubungannya berkelanjutan, ya menurut kakak gimana? Mendukungnya itu bagaimana? Mendukungnya itu tergantung personal masing-masing ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya

[24:24] Nah, kayak saya bilang tadi, bisa ketemu, jadi secara emosional kita kalau ketemu orangnya langsung lebih dapatkan emosionalnya. Nah, ini kalau bisa berkelanjutan, bisa menjadi hubungan yang lebih serius. Nah, itu kan hubungan yang lebih serius.

[24:50] Berarti baik lagi Kakak merasa ini mendukung Karena sebenarnya DTFS juga hanya sebagai Platform ya, sebagai media untuk Memulai hubungan Nanti baru move mungkin lebih ke Bertemuan face to face atau mungkin ke Platform lain dulu gitu ya Nah Sekarang aku mau nanya, menurut kakak nih Aplikasi ini tuh lebih memprioritaskan Interaksi pendek Atau interaksi jangka panjang

[25:20] Dating apps-nya? Kalau menurut pendapat pribadi ya, mungkin jangka pendek kalian. Gimana tuh? Maksudnya kayak kenapa jangka pendek? Mungkin pasti ada hal yang mendorong kalian pakai. Maksudnya punya pola pikir bahwa dating apps itu mendukung secara jangka pendek.

[25:52] kalau kita mendapatkan, sudah mendapatkan tujuan kita misalnya dari dating apps, kita sudah mendapatkan tujuan kita lah, yang kita mau seperti apa, ya kita tidak akan menggunakan dating apps itu lagi, gitu. Nah, kecuali nih, kita masih mau explore, masih punya teman lebih banyak, atau ya itu mau bangun-bangun relasi lebih banyak, ya mungkin jangan

[26:22] Tergantung orang masing-masing lagi Tapi kebutuhannya seperti apa Betul-betul Tapi kalau secara hubungan Menurut kakak hubungan yang dating apps itu dibangun Yang lebih kayak hubungan yang Jangka pendek atau hubungan yang bisa dikatakan Yang lebih serius soal yang jangka panjang Kalau secara hubungan dalam berpasangan ya Bukan dating apps-nya ya Oke-oke-oke

[26:51] Mungkin itu kali ya. Tergantung masing-masing personalnya. Kalau misalnya di personal masing-masing, apa namanya, mungkin cocok ya. Mungkin cocok ya. Mungkin bisa jangka panjang gitu. Oke, oke. Berarti balik lagi ke personalnya masing-masingnya.

[27:11] oke terima kasih banyak untuk Kak Adahlia atas waktunya thank you so much udah menceritakan pengalamannya menggunakan dating apps ya kurang lebih bagaimana pengalaman paling positif hingga pengalaman yang mungkin kurang mengenakan mungkin dari banyak oknum-oknum yang apa ya menggunakan lisan yang kurang baik kepada seorang wanita gitu Adahlia ini aku izin stop recording dulu ya oke

